

На русском: [Шевченко В.В., Лизан И.Я. Концепция выбора двигателей технологических процессов блока АЭС для обеспечения их надежности // Сборник научных трудов Харьковского университета воздушных сил (ISSN 2073-7378), № 2(35). - Украина, Харьков: ХУВС им. И. Кожедуба, 2013. - С. 161-165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2544496>]

На сайте издательства:

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/zhups/2013/2>

<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3296>

http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3296/zhups_2013_2_44.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24592>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/24592/1/2013_Shevchenko_Kontseptsiya_vybora.pdf

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmach/wp-content/uploads/sites/108/2017/03/2013_16.pdf

Библиотека Вернадского:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ZKhUPS_2013_2_44.pdf

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ZKhUPS_2013_2_44.pdf

In English: [Shevchenko Valentina V., Lizan I.Ya. (2013) The choice block conception of engines technological processes for providing reliability nuclear power plant (rus.) / Collection of scientific papers of the Kharkov University of Air Force (ISSN 2073-7378), 2 (35), pp. 161-165. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2544496>]

The main power generating enterprises in Ukraine are nuclear power plants. Therefore, their reliable work, the work of electrical equipment installed at the station is an important technical, economic and environmental task. Reliability at the same time should be combined with full functional compliance of the installed equipment with NPP technological processes. The paper considers the factors affecting the thermal state and the issues of accelerating the start-up of the engines of the cooling systems of the equipment of the NPP unit.

Keywords: nuclear power plant, cooling systems, time of starting of engines.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Випуск 2(35), 2013

**Заснований
у 2005 році**

Наукове періодичне видання, яке призначено для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефони: +38 (057) 756-47-02;
+38 (057) 704-96-47

E-mail редколегії:
info@hups.mil.gov.ua.

Інформаційний сайт:
www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація
зберігається: у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, професор)

Члени:

ГОРОДНОВ В'ячеслав Петрович (д-р військ. наук, професор)

ДРОБАХА Григорій Андрійович (д-р військ. наук, професор)

ЄРМАКОВ Геннадій Валентинович (д-р техн. наук, професор)

ЄРМОШИН Михайло Олександрович (д-р військ. наук, професор)

КАЛКАМАНОВ Салім Аюпович (д-р техн. наук, професор)

КАРЛОВ Володимир Дмитрович (д-р техн. наук, професор)

КИРИЧЕНКО Іван Онопрійович (д-р військ. наук, професор)

КОРНІЄНКО Леонід Григорович (д-р техн. наук, професор)

ЛЕОНТЬЄВ Олексій Борисович (д-р техн. наук проф., ХУПС)

ЛІТВИНОВ Віктор Володимирович (д-р техн. наук, професор)

РОМАНЕНКО Ігор Олександрович (д-р військ. наук, професор)

РУБАН Ігор Вікторович (д-р техн. наук проф., ХУПС);

СЕДИШЕВ Юрій Миколайович (д-р техн. наук, професор)

СМІРНОВ Євген Борисович (д-р військ. наук, доцент, ХУПС);

СОТНІКОВ Олександр Михайлович (д-р техн. наук, професор)

СУХАРЕВСЬКИЙ Олег Ілл іч (д-р техн. наук, професор)

ТКАЧЕНКО Віктор Іванович (д-р військ. наук, проф., ХУПС);

ТУРСУНХОДЖАЄВ Хамітхон Арсіанович (д-р техн. наук, професор)

ШАРИЙ Володимир Іванович (д-р військ. наук, професор)

ШМАКОВ Олександр Миколайович (д-р військ. наук, професор)

Відповідальний секретар:

КУЧУК Георгій Анатолійович (д-р техн. наук, ст. наук. співр)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

*Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол від 21 травня 2013 року № 7)*

Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого постановою президії ВАК

України від 14.10.2009 р., № 1-05/4 (технічні та військові науки, № 71; бюлетень ВАК України, № 11, 2009)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.

ЗМІСТ

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА: ТЕОРІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОСВІД

Городнов В.П., Кириленко В.А., Шемаев В.М., Дробаха Г.А. Напрямки дій щодо збереження системи прикриття об'єктів від ударів з повітря в умовах зменшення кількості боездатного озброєння і військової техніки	2
Піскунов С.М. Перспективна структура системи управління силами і засобами протиповітряної оборони сухопутних військ	6

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Водчиць О.Г., Семененко О.М., Абрамова М.В., Бойко Р.В., Бердочник А.Д. Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України	11
---	----

ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: АЕРОДИНАМІКА, СИЛОВІ УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ

Власик С.Н., Герасимов С.В., Журавльов А.А. Методика определения сроков проверки технического состояния бортового оборудования беспилотных летательных аппаратов	16
Кубарь С.В. Методичний підхід до оптимізації інформаційного забезпечення льотчика на граничних режимах польоту винищувача	21
Кудрявцев А.Ф., Камак Д.О. Аналіз деяких економічних особливостей впровадження БПЛА в Повітряних Силах Збройних Сил України	24
Приймак А.В., Сюлев К.В., Рыжук И.А., Куприенко А.В. Математическая модель выбора основных параметров беспилотного летательного аппарата для решения типовых задач поиска наземных целей	28
Стадніченко В.М., Стадніченко М.Г., Джус Р.М., Гурін О.О. Перспективи впровадження вбудованих систем контролю авіаційної техніки на основі методу акустичної емісії	33
Українець Е.А., Котов А.Б., Анипко О.Б., Вовк А.В., Ткачів В.В. К вопросу о формировании требований к ИК-заметности самолета-истребителя	38

ЗВ'ЯЗОК, РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЛОКАЦІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА

Бархударян М.В., Кулагін К.К., Мішуков О.М., Чумак Б.О. Оптимізація обчислювачів координат літальних об'єктів	42
Бурцев В.В., Гуцол О.А., Клімін В.О. Обґрунтування структури вимірювача кутових координат групової цілі, що не розділяється за дальністю та швидкістю, для амплітудного радіопеленгатора з сумарно різницевою обробкою сигналів	44
Дорошук В.А., Нікітін О.В., Яценко В.Ж., Булаєнко М.В. Розробка оптимальних методів обробки шумоподібних сигналів в кутомірної радіонавігаційній системі "ПАР-АРК"	47
Карлов В.Д., Меленті Є.О., Шейгас О.К., Петрушенко В.М. Особливості вимірювання дальності до цілі, яка здійснює політ в межах тропосферного хвилеводу над морем	50
Карлов Д.В., Журавський М.М. Синтез алгоритму виявлення іоносферних збурень при використанні некогерентно розсіяних іоносферою сигналів радіохвиль	53
Момот Р.В., Худов Г.В. Вплив характеристик антен на точність визначення координат джерела випромінювання	58
Рысаков Н.Д., Куценко В.В., Титов И.В., Карев В.Г. Предложения по построению и реализации циклических кодов в аппаратуре передачи данных	61

КІБЕРНЕТІКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Барсуков А.Н. Выделение бинарного сообщения по наблюдению хаотического сигнала, сформированного динамической системой Икеды	67
Васюта К.С., Озеров С.В., Малышев А.А. Повышение скрытности передачи бинарного сообщения в прямохаотической системе радиосвязи за счет фильтрации хаотической несущей	71
Волк М.А., Филимончук Т.В., Ал Шиблак Муаз. Анализ современного состояния и развития Grid-технологий и языков описания заданий	75
Горбенко А.В., Тарасюк О.М., Лысенко А.С. Анализ производительности Web сервисов в среде Cloud Computing	82
Добрышкин Ю.Н., Корнеев В.А., Тристан А.В. Повышение надежности функционирования телекоммуникационных сетей военного назначения за счет использования технологии FAST REROUTE	86

Замула А.А., Черныш В.И., Землянко Ю.В. Эффективность информационных процессов и технологий при обслуживании воздушного движения	89
Іванець Г.В., Євдокименко Ю.І., Марченко О.Г., Наконечний О.А. Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатofакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів на основі зваженого методу найменших квадратів	94
Кучук Г.А. Метод синтезу інформаційної структури зв'язного фрагменту корпоративної мультисервісної мережі	97
Лесна Н.С., Дікарєва К.К. Методи і моделі data mining в побудові оціночної моделі переваг користувача	102
Липанов В.Д., Кичкайло С.А. Моделирование и усовершенствование алгоритма формирования оптимальных маршрутов транспортных перевозок	105
Ляшенко І.О. Теоретичні основи живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення	110
Мантула Е.В., Сакало Е.С. Прогнозирующие МГУА-полиномиальные модели в задачах экологического мониторинга	114
Приходько С.И., Курцев М.С., Хамзе Биалал Спектральные свойства обобщенных каскадных кодов	117
Романенко І.О., Смеляков К.С., Рубан І.В., Алексєєв С.В., Калачова В.В., Бабенко О.П. Методика інтегральної оцінки ступеня тестованості та структурний алгоритм тестування спеціального програмного забезпечення	120
Цуранов М.В., Слипченко А.В. Использование комплексных показателей при разработке программного обеспечения	126
Чуприна А.С., Белозёров Н.А. Разработка приложения расширенного кулинарного справочника на основе Facebook API	128
Шматков С.И., Толстолужская Е.Г., Артюх Ю.А. Анализ распараллеливания алгоритма задачи оптимального разделения графа на подграфы	132

МЕХАНІКА, МАШИНОЗНАВСТВО ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Буданов П.Ф., Ясинський Ю.О., Кальний С.Є. Перспективи та концепція розвитку сучасних методів діагностування електродвигунів	135
Гасій Г.М., Дяченко Є.В., Пахомов Р.І. Поточкова організація робіт при монтажі структурно-вантових конструкцій покриття	138
Даренський О.М. Дослідження опорів поперечним переміщенням дерев'яних та залізобетонних шпал в залізничних коліях підприємств металургійного комплексу	140
Кобцева Г.В., Єгорова О.Ю. Аналіз ефективності застосування для споживачів 0,4 кВ статичних компенсаторів STATCOM	145
Кононов Б.Т., Кононова О.А., Бачу Р.І. Методи визначення частот і амплітуд крутильних коливань вала дизель-генератора	148
Коняхин Г.Ф., Сулима В.С. Способ борьбы с обледенением контактного провода и его реализация	151
Мовшович А.Я., Ряховский А.В., Косенко В.В. К вопросу повышения износостойкости рабочих элементов штампов	154
Мушаров А.А. Методика исследования функционирования систем электроснабжения военного назначения в условиях силовых деструктивных воздействий	157
Шевченко В.В., Лизан И.Я. Концепция выбора двигателей технологических процессов блока АЭС для обеспечения их надежности	161

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

Голота В.И., Горбенко С.Ю., Егоров М.А., Завада Л.М., Кудин Д.В., Мошинский Д.В., Родионов С.В. Денитрификация водных растворов методом ёмкостной деионизации	166
--	-----

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Александров О.А. Розроблення методики експериментального дослідження датчика тиску порохових газів у каналах стволів стрілецької зброї	169
Белая М.Н., Цветков В.Н. Исследование и разработка процедуры оценивания единичных показателей качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть	173
Генсницкая Е.Ф., Жмерев В.С. Использование имитационного моделирования при установлении меры неопределенности измерений	177

Маловик К.Н., Мирошниченко А.Н. Аналіз остаточної дефектності обладнання АЭС в умовах неопределенності	180
Сіріченко В.О., Науменко А.М. Синтез параметричних структурних схем поляризаційних оптичних датчиків	183
Тихомирова К.Е., Науменко А.М. Порівняльний аналіз мікромеханічних гіроскопів і гіроскопів на поверхневих акустичних хвилях	185
Тышко С.А., Смоляр В.Г., Забула О.Е. Аналіз можливості використання двох полупериодного преобразования для измерения фазового сдвига гармонических сигналов с равной амплитудой	188

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Адаменко М.І. Результати експериментів по опробуванні моделі квазістаціонарної турбулентної течії рідини в установках локалізації аварій	192
Борисюк С.Л. Аналіз сучасного стану екологічного моніторингу у військовій сфері	196
Мисик А.Б., Дмитренко О.М. Метод організації прикордонного контролю в умовах обмеженого часу	199
Панченко В.Ю., Башкатов Є.Г., Сутюшев Т.А., Пістряк П.В. Способи ізоляційних дій підрозділів внутрішніх військ та їх класифікація	202
Рогозін А.С. Аналіз реалізації загроз природного та техногенного характеру на території Донецької області	206
Черепнев І.А., Дьяконов В.И., Варако А.А. Возможности электромагнитных технологий в противодействии чрезвычайным ситуациям на элеваторах и в хранилищах зерна	209

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ

Кузнєцов О.Л., Таршин В.А., Садовий К.В., Красношанка І.В., Очкуренко О.В., Ковальчук А.О. Підвищення ефективності проведення семінарських занять з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за напрямом підготовки «Радіотехніка»	217
Сіненко Д.В. Визначення показника якості пілотування курсанта-льотчика при оцінці його навичок пілотування	220
Школяренко В.В., Тимошенко Р.І., Крешенний О.І. Методичні підходи до обґрунтування доцільної системи підготовки військових кадрів Збройних Сил України для національних контингентів та національного персоналу	224

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Борисов Д.С., Кожанов А.Є., Лановий А.О. І.М. Кожедуб – видатний майстер повітряного бою	230
Деменнікова А.І., Офій Д.В. Бойові дії під Харковом на початку 1943 року	233
Казимиров А.О., Заборовский В.В. Аналіз боевого применения снайперов незаконными вооруженными формированиями в локальных вооруженных конфликтах	237
Рафальський Є.В., Беляєв С.О. Харківська трагедія 1942 року	240

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Струков В.М. До визначення напрямів протидії кіберзлочинності	245
Єфімов Г.В. Военна організація держави: проблеми становлення та розвитку, термінологічний аспект	250
Хроніка та інформація	256
Наші автори	260
Алфавітний покажчик (тези доповідей)	265
Алфавітний покажчик (статті)	266

УДК 621.175

В.В. Шевченко¹, И.Я. Лизан²¹Национальный технический университет «ХПИ», Харьков²Учебно-научный профессионально-педагогический институт УИПА, Артемовск

КОНЦЕПЦИЯ ВЫБОРА ДВИГАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ БЛОКА АЭС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ

Основными энергогенерирующими предприятиями в Украине являются АЭС. Поэтому их надежная работа, работа установленного на станции электрооборудования – важная техническая, экономическая и экологическая задача. Надежность при этом должна сочетаться с полным функциональным соответствием установленного оборудования технологическим процессам АЭС. В работе рассмотрены факторы, влияющие на тепловое состояние, и вопросы ускорения пуска двигателей систем охлаждения оборудования блока АЭС.

Ключевые слова: атомная электростанция, системы охлаждения, надежность, время пуска двигателей.

Введение

Постановка проблемы. С момента введения в эксплуатацию в 1954 г. первой АЭС (г. Обнинск), они стали вполне конкурентоспособными и превосходят по энерговыработке и безопасности тепловые электростанции (ТЭС) на органическом топливе, а единичные мощности агрегатов АЭС давно превысили уровень мощностей установленных на ТЭС генераторов. В настоящее время на территории Украины расположены четыре АЭС, которые вырабатывают примерно 52 % всей производимой электроэнергии [1]. Весомым преимуществом атомной энергетики является то, что она при нормальной эксплуатации нет выбросов в атмосферу оксидов серы, азота и других газов, приводящих к кислотным дождям, парниковому эффекту, т.е. АЭС является одним из оптимальных источников получения электроэнергии с нанесением наименьшего ущерба экологии Земли. Кроме этого, к преимуществам АЭС необходимо отнести и низкую себестоимость вырабатываемой электроэнергии, а также возможность размещения АЭС в местах плотного проживания потребителей. Но технические системы большой сложности и мощности, к которым относятся объекты ядерной энергетики, всегда имеют определенную степень риска аварий, опасных для человека и окружающей среды. При этом даже единичная авария может иметь катастрофические последствия. Исторические события, сопутствующие развитию ядерной энергетики: аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США, 1979 г), на Чернобыльской АЭС (СССР, 1986 г), авария на АЭС Фукусима-1 (крупная радиационная авария 7-го уровня по шкале *INES*, которая произошла 11.03.2011 г. в результате сильнейшего землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами) и т.д., – выдвигают требования непрерывного проведения мероприятий по повышению надежности работы электрооборудования блоков станций.

Целью работы является рассмотрение вопроса совершенствования одного из процессов работы блока – ускорение пуска электродвигателей (ЭД) насосов систем охлаждения блоков АЭС и сокращение времени выхода их на номинальный режим работы.

Основной материал

Тяжелые последствия Чернобыльской аварии, даже спустя 25 лет, вызывают серьезную обеспокоенность широких кругов населения, как в нашей стране, так и за рубежом, доходящую до полного неприятия ядерной энергетики. В Украине и в других странах (Германия, Китай, США и т.д., [1 – 3]) было практически прекращено строительство, и даже проектирование, новых АЭС, законсервированы недостроенные энергоблоки, выведена из эксплуатации часть действующих энергоблоков. Свертывание намеченной ранее программы развития ядерной энергетики создало значительные трудности в обеспечении ряда районов электрической и тепловой энергией. Для Украины, в связи с нарастающим энергетическим кризисом из-за отсутствия крупных запасов нефти и природного газа, а также истощения угольных запасов, развитие энергетики оказывается невозможным без развития ядерной энергетики. Понимая это, в 1995 г. Верховной Радой Украины был отменен мораторий на строительство и прием в эксплуатацию новых энергоблоков. Необходимо отметить, что все увеличивающиеся масштабы развития ядерной энергетики, в сочетании с необходимостью обеспечения безусловной надежности и безопасности АЭС, определяют высокие требования к качеству проектирования станций и их оборудования, строительству АЭС, изготовлению и монтажу основного и вспомогательного оборудования, а также особенно к эксплуатации энергооборудования, ЭД на АЭС и их защиты. Однако ситуация, которая сложилась на АЭС «Фукусима-1», показала, что существующие каналы резервирования не всегда обеспечивают безопасность. Авария была спровоцирована землетрясением. В момент землетрясения три работаю-

ших энергоблока были остановлены действием системы аварийной защиты, которая сработала в штатном режиме. Но спустя час электроснабжение было прервано (в том числе и от резервных дизельных электростанций), как считают, из-за последовавшего за землетрясением цунами. Электроснабжение необходимо для отвода остаточного тепловыделения реакторов, которое, согласно формуле Взя-Вигнера, в первые секунды составляет около 6,5 % от уровня мощности до останова, через час – примерно 1,4 %, через год – 0,023 %, [4]. Исходя из этой зависимости, мощность остаточного тепловыделения уменьшается по закону, Вт:

$$\frac{W_{\beta\gamma}}{W_0} = 6,5 \cdot 10^{-2} \cdot [\tau_c^{-0,2} - (\tau_c + T)^{-0,2}],$$

где $W_{\beta\gamma}$ – мощность остаточного тепловыделения реактора через время τ_c после его останова, Вт;

W_0 – мощность реактора, на которой он работал в течение времени T , (с) до останова, Вт;

На начальном этапе после останова, когда $\tau_c \ll T$, можно использовать упрощенную зависимость:

$$W_{\beta\gamma} = 6,5 \cdot 10^{-2} \cdot W_0 \cdot \tau_c^{-0,2}, \text{ Вт.}$$

Существует необходимость при любых условиях обеспечить теплоотвод от реактора. На случай внезапной остановки реактора конструкция включает различные системы аварийного охлаждения (расхолаживания) активной зоны с электроснабжением от резервных электростанций.

Основу электроприводов на АЭС в системах охлаждения составляют асинхронные электродвигатели (АД), которые работают в различных режимах. Двигатели средней и большой мощности при пусках потребляют большие токи (5 – 7 кратные по сравнению с номинальными), что во многих электроприводах приводит к «посадке» напряжения на их зажимах и к снижению их пусковых моментов, увеличению времени пуска и существенным нагревам обмоток АД, что обуславливает снижение рабочего ресурса изоляции. Существующие методы расчета АД предусматривают, что напряжение на их зажимах во всех режимах постоянно и равно номинальному значению. Поэтому весьма актуальной для определения надежности работы электродвигателей является задача разработки методов определения их теплового состояния при работе в электроприводах с учетом снижения напряжения при пуске, что является залогом поддержания надежности системы охлаждения.

Время пуска АД определяется по формуле, с:

$$t_{\Pi} = j \frac{w_1}{M_H} \int_{S_H}^1 \frac{1}{M_i / M_H - M_C / M_H} ds,$$

где j – момент инерции вращающихся масс, кг·м²;

ω_1 – угловая частота, рад/с;

M_H – номинальное значение момента ЭД, Н·м;

M_i – текущее значение момента ЭД, Н·м;

M_C – момент сопротивления двигателя, м³.

Общее количество тепла, выделяющееся в обмотке ротора за пуск, может быть рассчитано, Дж:

$$A_{P,\Pi} = A_{P,\Pi,\text{ЭМ}} + jw_1^2 \int_{S_H}^1 \frac{M_i / M_H}{M_i / M_H - M_C / M_H} ds \cong \\ \cong 1,25 jw_1^2 \int_{S_H}^1 \frac{M_i / M_H}{M_i / M_H - M_C / M_H} ds.$$

Номинальными параметрами ЭД являются мощность, напряжение, ток, скорость вращения и коэффициент мощности ($\cos\phi$). Номинальные данные ЭД указывают на щитке (заводской табличке), который крепится к его корпусу. Контролируемые параметры: напряжение, ток, температура, вибрация, направление вращения.

ЭД допускают длительную работу с номинальной нагрузкой при отклонении напряжения в пределах +10 % и -5 % номинального значения. Момент АД изменяется пропорционально квадрату приложенного напряжения. При напряжении в сети на 5 % ниже номинального допускается работа ЭД без каких-либо ограничений, однако производительность механизмов понижается из-за увеличения скольжения. Поэтому работа ЭД при напряжении на шинах ниже номинального не рекомендуется.

Повышение номинального напряжения на 5 % обеспечивает рост производительности механизмов собственных нужд электростанций. В случае необходимости, вызванной питанием от шин генераторного напряжения удаленных электроприемников, допускается отклонение напряжения в системе собственных нужд до 4 – 10 % от номинального.

При отклонениях частоты от номинального значения скорость вращения ЭД изменяется пропорционально изменению частоты, так же как и мощность на валу ЭД, если момент сопротивления механизма не зависит от скорости. С изменением частоты более резко изменяется скорость вращения механизмов вентиляторного типа (привод насосов), у которых момент сопротивления изменяется пропорционально квадрату, а мощность на валу – пропорционально кубу изменения частоты вращения.

Длительно допустимые нагрузки ЭД соотносятся с номинальными условиями охлаждения, т.е. с температурой охлаждающей среды ($t_{\text{окр}} = +40^\circ\text{C}$). В табл. 1 приведены наибольшие допустимые превышения температуры отдельных частей ЭД над температурой охлаждающего воздуха. Кратковременно допустимые превышения температуры отдельных частей могут быть больше на 10°C .

Контроль температурного режима ЭД заключается в наблюдении за разницей температур входящего и выходящего охлаждающего воздуха или другой газообразной среды. Во избежание отпотевания температура входящего воздуха должна быть не ниже

$+(5 \div 10)^{\circ}\text{C}$. Разность между температурой охлаждающего воздуха и температурой воды, входящей в воздухоохладитель, обычно не превышает $(7 - 10)^{\circ}\text{C}$. Резкое увеличение этого перепада свидетельствует о загрязнении воздухоохладителя.

Таблица 1

Наибольшие допустимые превышения температуры отдельных частей ЭД над температурой окружающей среды

Части двигателя	Класс изоляции В	Метод измерения
Обмотки статоров и фазных роторов, °С	80	Измерение сопротивления
Стержневые обмотки роторов, °С	90	
Сталь статора, контактные кольца, °С	80	Термометром

Мощность, потребляемая собственными нуждами АЭС, достигает 4 – 5 % от мощности, вырабатываемой АЭС. Обесточение собственных нужд обычно приводит к остановке работы электростанции, что является крупной аварией. Поэтому основные потребители собственных нужд – самые ответственные потребители и по значимости более важные, чем даже потребители первой категории.

Недостатком схем электроснабжения на АЭС, имеющих связь с общей сетью, является понижение напряжения на электроприемниках собственных нужд при понижении напряжения сети [5]. Понижение напряжения может вызвать «опрокидывание» ЭД и повлечь за собой серьезные расстройства работы электростанции. «Опрокидывание» ЭД и, в конечном счете, их остановка, когда момент сопротивления агрегата превышает момент, развиваемый на валу ЭД, возникает при снижении напряжения в сети двигателя. Обеспечение возможности самозапуска ЭД, при котором «опрокинувшийся» двигатель автоматически входит в работу после того, как напряжение восстановится, практически полностью устраняют этот недостаток. Существуют три основные причины понижений напряжений, могущие отразиться на работе ЭД собственных нужд:

- 1) удаленные короткие замыкания (КЗ);
- 2) близкие КЗ, при которых напряжение падает практически до нуля и затем быстро восстанавливается;
- 3) перерыв электроснабжения при отключении источников питания.

Удаленные КЗ практически не отражаются на работе ЭД собственных нужд. Кратность максимального момента большинства ЭД лежит в пределах 2,0 – 2,5, а для таких двигателей при их номинальной нагрузке напряжение опрокидывания лежит ниже 0,65 номинального. Продолжительность понижения напряжения определяется уставками защиты сети от КЗ и не превышает нескольких се-

кунд. Перегрев обмоток за это время из-за повышения токов статора и ротора невелик, ЭД остается в работе, если защиты от перегрузок и минимального напряжения настроены правильно. При близких КЗ напряжение понижается практически до нуля. В первый момент ЭД будет посылать к месту КЗ ток, который (при условии, что сопротивление сети между двигателем и точкой КЗ очень мало) может быть определен по выражению:

$$I_{\text{КЗ}} = \frac{0,9 \cdot U}{X_{\text{д}}}, \text{ А} \quad (1)$$

где U – фазное напряжение сети, В;

$X_{\text{д}}$ – сопротивление фазы обмотки статора при заторможенном ЭД, Ом.

Из выражения (1) можно видеть, что ток от АД к месту КЗ, примерно равен пусковому току при законченной обмотке ротора. По мере снижения магнитного потока в ЭД этот ток будет затухать. Одновременно будет снижаться скорость вращения механизма подобно тому, как это происходит при выбеге после отключения двигателя. Однако характер процесса при групповом отключении или при снижении напряжения у группы ЭД будет несколько иным, чем при индивидуальном отключении. ЭД, у которых скорость вращения, магнитный поток и, следовательно, напряжение затухают медленнее, чем у других. Они будут стремиться поддержать снижающееся напряжение, работая как бы генераторами. Скорость выбега таких ЭД увеличится по сравнению с индивидуальным выбегом. У остальных ЭД выбег замедлится, все механизмы будут выбегать в начальный период синхронно, с некоторой усредненной скоростью.

После отключения КЗ напряжение на шинах собственных нужд восстанавливается, вместе с тем увеличивается напряжение на выводах и, соответственно, токи в обмотках неотключенных ЭД. Протекание этих токов в сети вызывает падение напряжения, которое может быть очень значительным. Если длительность короткого замыкания была невелика - порядка 0,5 с, - то ЭД не успеют значительно затормозиться, пусковые токи будут относительно небольшими, все двигатели начнут быстро ускоряться и нормальная работа их восстановится. При длительном периоде КЗ пусковые токи будут большими, что вызовет дополнительную потерю напряжения в сети, которая может быть очень значительной. В результате напряжение в сети может оказаться недостаточным для того, чтобы развернуть ЭД до номинальной скорости. В практике наблюдались случаи, когда, несмотря на наличие форсировки, напряжение не достигало номинального значения и двигатели длительное время работали примерно при 50 – 60 % номинальной скорости.

Нагрев ЭД при пуске зависит от количества тепла, выделившегося за время пуска, при котором ток

$$I = 0,93 \cdot I_{\text{к}}$$

где I_k – пусковой ток ЭД при неподвижном роторе (без учета постоянной составляющей).

Для облегчения самозапуска ЭД, имеющих существенное значение для работы станции, приходится при продолжительных КЗ отключать часть ЭД. С этой целью их пусковые устройства снабжаются защитой минимального напряжения с выдержкой времени. Чем существеннее значение работы данного ЭД для станции, тем большую уставку времени имеет его защита. Обычно двигатели разделяются на три группы:

- 1) ЭД без защиты от минимального напряжения (с уставкой времени защиты порядка 10 с);
- 2) ЭД с уставкой времени 2 – 3 с;
- 3) ЭД с мгновенным отключением.

Защита от перегрузки настраивается так, чтобы она не отключала ЭД при пусковых токах. Для АД с короткозамкнутым ротором и синхронных двигателей (СД) применяют прямой пуск при полном напряжении сети, (для СД – асинхронный пуск). Источники питания рассчитывают на прямые пуски самых крупных ЭД АЭС – АД с короткозамкнутым ротором для привода главных циркуляционных насосов (ГЦН), мощность которых составляет 5÷8 МВт. При этом предусматривают, чтобы понижение напряжения во время пуска не выходило за пределы, при которых обеспечиваются не только нормальный пуск механизма, но и нормальная работа других ЭД. Эти насосы оснащаются маховиками, выбираемыми с таким расчетом, чтобы при обесточении на 10 с их производительность снижалась не более чем в 2,7 раза.

На рис. 1 представлена принципиальная схема АЭС с реактором ВВЭР-1000, на рис. 2 – принципиальная схема электроснабжения ГЦН блока АЭС.

Рис. 1. Принципиальная схема АЭС с реактором ВВЭР

На рис. 1: 1 – Система управления и защиты; 2 – ГЦН; 3 – Корпус реактора; 4 – Парогенератор; 5 – Топливо; 6 – Турбина; 7 – Генератор; 8 – Питательный насос; 9 – Конденсатор; 10 – Циркуляционный насос; 11 – Пруд-охладитель; 12 – Поток тепла, уходящего в атмосферу

Рис. 2. Принципиальная схема электроснабжения ГЦН при использовании вспомогательного генератора.

У АД малый пусковой момент, поэтому "затянут" первый этап пуска. Для снижения времени воздействия пусковых токов на энергосистему целесообразно уменьшать время пуска, для чего целесообразно использовать частотный пуск, начиная с малых частот. Т.е. организовать пуск таким образом, чтобы в каждый момент времени пуска, подбором текущей частоты питания, момент находится в зоне критического (для этой частоты) скольжения, при этом пуск будет проходить все время при максимальном моменте.

С определенной степенью точности это скольжение можно рассчитать:

$$s_k = \frac{\psi_1 - \psi_2}{\psi_1} \cong \frac{r_1}{\sqrt{r_1^2 + \psi_1^2 \cdot L_k^2}}$$

Примем, что активным сопротивлением обмотки статора в номинальном режиме можно пренебречь, т.е., что $r_1 \rightarrow 0$, тогда:

$$\frac{\psi_1 - \psi_2}{\psi_1} \Big|_k = \frac{r_2}{\psi_1 \cdot L_k} \quad \text{или} \quad \psi_1 = \psi_2 + \frac{r_2}{L_k},$$

где L_k – индуктивность короткого замыкания.

При низких значениях частоты вращения, т.е. при пуске и торможении, активное сопротивление обмотки r_1 надо учитывать. Тогда частота питающего двигатель напряжения, Гц будет равна:

$$f_1 = \frac{n_2}{60} p + \frac{r_2}{L_k}$$

У механизмов с постоянным моментом сопротивления пусковой момент не зависит от скольжения и сохраняет постоянную величину. Чем больше величина избыточного момента, тем быстрее заканчивается пуск агрегата. Время разбега ЭД определяет температуру его обмотки в конце пуска. В связи с большой кратностью пусковых токов АД нагрев

обмотки при пуске происходит интенсивнее, чем при нормальном рабочем режиме. Поэтому частота пусков АД ограничивается.

В случае невозможности обеспечить самозапуск всех электродвигателей, в первую очередь нужно обеспечить самозапуск особо ответственных двигателей. При этом может потребоваться отключение части менее ответственных механизмов, чтобы повысить напряжение при самозапуске. Отключать электродвигатели следует с помощью защиты от минимального напряжения с выдержкой времени не менее 0,5 сек. Чем короче перерыв питания, тем легче самозапуск. Неответственные двигатели с тяжелыми условиями пуска отключаются защитой при потере питания или снижении напряжения на секции на 30 % номинального продолжительностью более 1 – 2 сек.

Выводы

1. Надежность работы электродвигателей технологических процессов блока АЭС, как асинхронных, так и синхронных, в первую очередь определяется их температурными режимами, т.е. уровнем нагрева и выбранной системой охлаждения. Чем ниже температура нагрева изоляции, тем выше надежность работы электродвигателей.

2. Нагрев обмоток ротора и статора за время пуска двигателя под нагрузкой зависит также от напряжения, при котором производится пуск, причем пуск при пониженном напряжении через автотрансформаторы или пусковые реакторы, приводит к большему перегреву обмоток по сравнению с прямым пуском. Это объясняется тем, что при пуске двигателя при пониженном напряжении пусковой ток снижается, но одновременно возрастает и время разгона. Время разбега зависит от избыточного момента при разгоне ($m_{дв}-m_c$) момент же вращения $m_{дв}$ снижается пропорционально квадрату напряжения.

В итоге, время разбега с понижением напряжения увеличивается, так как при пуске через автотрансформатор или реактор напряжение на двигателе снижается, то время разгона возрастает в большей степени, чем снижается пусковой ток.

3. При прямом пуске, кроме снижения нагрева обмоток, уменьшается необходимое количество аппаратов, участвующих в схеме пуска, а из-за упрощения схемы пуска повышается надежность работы установок в целом.

Поэтому прямой пуск при полном напряжении сети рекомендуется для всех АД с короткозамкнутым ротором, в том числе и для самых мощных. Прямой пуск имеет аналогичные преимущества для синхронных двигателей и для электродвигателей с фазным ротором.

4. Для снижения времени воздействия пусковых токов на энергосистему необходимо уменьшать время пуска, для чего следует использовать частотный пуск, начиная с малых частот. Т.е. следует организовать пуск таким образом, чтобы в каждый момент времени пуска, подбором текущей частоты питания, момент находится в зоне критического (для этой частоты) скольжения, при этом пуск будет проходить все время при максимальном моменте.

Список литературы

1. Шевченко В.В. Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации / В.В. Шевченко, Р.В. Дубяга // М.: Электрика. – 2012. – № 7. – С. 34-39.
2. Шевченко В.В. Основные задачи, проблемы и направления развития отечественного турбогенеростроения / В.В. Шевченко // К.: Энергетика та електрифікація. – 2012. – № 10. – С. 33-39.
3. Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины // Збірник наукових праць Донецького Інституту залізничного транспорту. – Донецьк: ДІЗТ. – 2012. – № 29. – С. 77-81.
4. Шевченко В.В. Сценарии развития электроэнергетики Украины / В.В. Шевченко // К.: Системи управління, навігації та зв'язку. – 2012. – Вип. 3(23). – С. 151-155.
5. Шевченко В.В. Особенности пуска и самозапуска электродвигателей собственных нужд атомных электростанций / В.В. Шевченко // Х.: Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. – № 46. – С. 226-234.

Поступила в редколлегию 27.02.2013

Рецензент: д-р техн. наук, проф. В.Д. Юхимчук, Национальный технический университет «ХПИ», Харьков.

КОНЦЕПЦІЯ ВИБОРУ ДВИГУНІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ БЛОКУ АЕС ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ НАДІЙНОСТІ

В.В. Шевченко, І.Я. Лизан

Розглядаються чинники, що впливають на тепловий стан, і питання прискорення пуску двигунів систем охолодження уставкування блоку АЕС.

Ключові слова: атомна електростанція, системи охолодження, надійність, час пуску двигунів.

THE CHOICE BLOCK CONCEPTION OF ENGINES TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR PROVIDING RELIABILITY NUCLEAR POWER PLANT

V.V. Shevchenko, I.Ya. Lyzan

The factors, influencing on the thermal state and questions of acceleration starting of engines systems cooling equipment nuclear power plant block, are examined.

Keywords: nuclear power plant, cooling systems, reliability, time of starting of engines.

- КУЧУК** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС*
Георгій Анатолійович
- ЛАНОВИЙ** *Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент*
Артем Олексійович
- ЛЄСНА** *Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, професор кафедри, проректор з НПП*
Наталія Советівна
- ЛИЗАН** *Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УППА, Артемівськ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри*
Ігор Ярославович
- ЛИСЕНКО** *Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, студент*
Олександр Сергійович
- ЛІПАНОВ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри*
Віталій Дмитрович
- ЛЯШЕНКО** *Національний університет оборони України, Київ, кандидат військових наук, докторант*
Ігор Олександрович
- МАЛОВІК** *Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, кандидат технічних наук, доцент, професор ЧНУЯЭиП, керівник інституту*
Костянтин Миколайович
- МАЛИШЕВ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри*
Олексій Анатолійович
- МАНТУЛА** *Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірантка*
Олена Вадимівна
- МАРЧЕНКО** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри*
Ольга Геннадіївна
- МЕЛЕНТИ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт*
Євген Олександрович
- МИСИК** *Національна академія Державної прикордонної служби України, Хмельницький, кандидат військових наук, доцент, учений секретар*
Анатолій Борисович
- МИРОШНІЧЕНКО** *Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості, Севастополь, аспірант*
Андрій Миколайович
- МІШУКОВ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, науковий співробітник НДВ НЦ ПС*
Олександр Михайлович
- МОМОТ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсант-магістрант*
Роман Валерійович
- МОВШОВИЧ** *Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри*
Олександр Якович
- МОШИНСЬКИЙ** *ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» Національної академії наук України, Харків*
Дмитро Володимирович
- МУШАРОВ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт*
Андрій Олександрович
- НАКОНЕЧНИЙ** *Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри*
Олександр Анатолійович
- НАУМЕНКО** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, старший викладач кафедри*
Анатолій Миколайович
- НИКІТИН** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри*
Олександр Вікторович
- ОЗЕРОВ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, ад'юнкт*
Сергій Вікторович
- ОФІЙ** *Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студентка*
Даяна Вікторівна
- ОЧКУРЕНКО** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри*
Олександр Вікторович
- ПАНЧЕНКО** *Академія внутрішніх військ МВС України, Харків, старший викладач кафедри*
Віталій Юрійович
- ПАХОМОВ** *Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Полтава, доцент кафедри*
Роман Іванович
- ПЕТРУШЕНКО** *Військова частина А 3009, Севастополь, заступник командира частини*
Валентин Миколайович
- ПІСКУНОВ** *Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший викладач*
Станіслав Миколайович

- ТКАЧОВ Володимир Васильович** Національний університет оборони України, Київ, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри
- ТОЛСТОЛУЗЬКА Олена Геннадіївна** Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ТРИСТАН Андрій Вікторович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- УКРАЇНЕЦЬ Євгеній Олександрович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри
- ФІЛІМОНЧУК Тетяна Володимирівна** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, асистент кафедри
- ХАМЗЕ Білал** Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, аспірант
- ХУДОВ Геннадій Володимирович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
- ЦВЕТКОВ Валерій Миколайович** В/ч А0825, Севастополь, помічник начальника Центру Морських операцій ВМС ВС України
- ЦУРАНОВ Михайло Віталійович** Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, викладач кафедри
- ЧЕРЕПНЬОВ Ігор Аркадійович** Харківський НТУ сільського господарства ім. П. Василенка, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
- ЧЕРНИШ Владислав Ігорович** Державне підприємство обслуговування повітряного руху України, Харків, інженер УПР
- ЧУМАК Борис Олександрович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- ЧУПРИНА Анастасія Сергіївна** Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ШЕВЧЕНКО Валентина Володимирівна** Національний технічний університет «ХПІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ШЕЙГАС Олександр Костянтинович** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, начальник кафедри
- ШЕМАЄВ Володимир Миколайович** Національний університет оборони України, Київ, доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри
- ШКОЛЯРЕНКО Василь Васильович** Національний університет оборони України, Київ, кандидат технічних наук, начальник кафедри ННЦ ММД
- ШМАТКОВ Сергій Ігорович** Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри
- ЯСИНСЬКИЙ Юрій Опанасович** Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
- ЯЩЕНОК Володимир Жоржєвич** Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри

Алфавітний покажчик (статті)

Абрамова М.В.	11	Замула О.А.	89	Панченко В.Ю.	202
Адаменко М.І.	192	Землянко Ю.В.	89	Пахомов Р.І.	138
Ал Шиблак Муаз	75	Іванець Г.В.	94	Петрушенко В.М.	50
Александров О.А.	169	Казіміров О.О.	237	Піскунов С.М.	6
Алексєєв С.В.	120	Калачова В.В.	120	Пістряк П.В.	202
Аніпко О.Б.	38	Кальний С.Є.	135	Приймак А.В.	28
Артюх Ю.О.	132	Камак Д.О.	24	Приходько С.І.	117
Бабенко О.П.	120	Карєв В.Г.	61	Рафальський Є.В.	240
Барсуков О.М.	67	Карлов В.Д.	50	Рижук І.О.	28
Бархударян М.В.	42	Карлов Д.В.	53	Рисаков М.Д.	61
Бачу Р.І.	148	Кириленко В.А.	2	Рогозін А.С.	206
Башкатов Є.Г.	202	Кічкайло А.С.	105	Родіонов С.В.	166
Белозьоров М.О.	128	Клімін В.О.	44	Романенко І.О.	120
Беляєв С.О.	240	Кобцева А.В.	145	Рубан І.В.	120
Бердочник А.Д.	11	Ковальчук А.О.	217	Ряховський А.В.	154
Біла М.М.	173	Кожанов А.Є.	230	Садовий К.В.	217
Бойко Р.В.	11	Кононов Б.Т.	148	Сакало Є.С.	114
Борисов Д.С.	230	Кононова О.А.	148	Семененко О.М.	11
Борисюк С.Л.	196	Коняхін Г.Ф.	151	Сіненко Д.В.	220
Буданов П.Ф.	135	Корнеєв В.О.	86	Сіріченко В.О.	183
Булаєнко М.В.	47	Косенко В.В.	154	Сліпченко О.В.	126
Бурцев В.В.	44	Котов О.Б.	38	Смеляков К.С.	120
Варако Г.А.	209	Красношапка І.В.	217	Смоляр В.Г.	188
Васюта К.С.	71	Кремешний О.І.	224	Стадніченко В.М.	33
Власік С.М.	16	Кубарь С.В.	21	Стадніченко М.Г.	33
Вовк О.В.	38	Кудін Д.В.	166	Струков В.М.	245
Водчиць О.Г.	11	Кудрявцев А.Ф.	24	Сулима В.С.	151
Волк М.О.	75	Кузнецов О.Л.	217	Сутюшев Т.А.	202
Гасій Г.М.	138	Кулагін К.К.	42	Сюлев К.В.	28
Генсицька О.Ф.	177	Купрієнко О.В.	28	Тарасюк О.М.	82
Герасимов С.В.	16	Курцев М.С.	117	Таршин В.А.	217
Голота В.І.	166	Куценко В.В.	61	Тимошенко Р.І.	224
Горбенко А.В.	82	Кучук Г.А.	97	Тихомирова К.Е.	185
Горбенко С.Ю.	166	Лановий А.О.	230	Тишко С.О.	188
Городнов В.П.	2	Лєсна Н.С.	102	Тітов І.В.	61
Гурін О.О.	33	Лизан І.Я.	161	Ткачов В.В.	38
Гуцол О.А.	44	Лисенко О.С.	82	Толстолузька О.Г.	132
Даренський О.М.	140	Ліпанов В.Д.	105	Тристан А.В.	86
Деменнікова А.І.	233	Ляшенко І.О.	110	Українець Є.О.	38
Джус Р.М.	33	Маловік К.М.	180	Філімончук Т.В.	75
Дікарева К.К.	102	Малишев О.А.	71	Хамзе Білал	117
Дмитренко О.М.	199	Мантула О.В.	114	Худов Г.В.	58
Добришкін Ю.М.	86	Марченко О.Г.	94	Цветков В.М.	173
Дорошук В.А.	47	Меленті Є.О.	50	Цуранов М.В.	126
Дробаха Г.А.	2	Мисик А.Б.	199	Черепньов І.А.	209
Д'яконов В.І.	209	Мірошніченко А.М.	180	Черниш В.І.	89
Дяченко Є.В.	138	Мішуков О.М.	42	Чумак Б.О.	42
Євдокименко Ю.І.	94	Момот Р.В.	58	Чупріна А.С.	128
Єгоров М.О.	166	Мовшович А.Я.	154	Шевченко В.В.	161
Єгорова О.Ю.	145	Мошинський Д.В.	166	Шейгас О.К.	50
Єфімов Г.В.	250	Мушаров А.О.	157	Шемаєв В.М.	2
Жмерєв В.С.	177	Наконечний О.А.	94	Школярєнко В.В.	224
Журавльов О.О.	16	Науменко А.М.	183, 185	Шматков С.І.	132
Журавський М.М.	53	Нікітін О.В.	47	Ясинський Ю.О.	135
Заборовський В.В.	237	Озеров С.В.	71	Ящєнок В.Ж.	47
Забула О.Є.	188	Офій Д.В.	233		
Завада Л.М.	166	Очкуренко О.В.	217		

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ**

Випуск 2(35)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9498 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *А.Д. Бердочник, В.В. Богомаз, Г.В. Ярошенко*

Техн. редактор *А.Д. Бердочник*

Коректор *В.В. Богомаз*

Підписано до друку 24.05.2013	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Ум.-друк. арк. – 33,75
Ціна договірна	Наклад 150 прим.	Обл.-вид. арк. – 31,5
		Зам. 524-13

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.
Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009.

61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34
e-mail: bookfabric@rambler.ru